

**ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ПРИНЦИП
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ**

**ETIOPATHOGENETIC APPROACH AS A PRINCIPLE OF SPEECH
THERAPY IN THE CORRECTION OF VIOLATIONS IN THE SYLLABAL
STRUCTURE OF THE WORD IN CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT**

СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

SOLOVYOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical.

Научный руководитель: Пецух Ольга Петровна,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

Scientific supervisor: Olga Petrovna Petsukh,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассматриваются вопросы онтогенеза и этиологии нарушений слоговой структуры слов у детей с общим недоразвитием речи. Обсуждается проблема реализации принципа этиопатогенетического подхода в коррекционной работе, направленной на устранение таких нарушений. Выявляются особенности освоения детьми слоговой структуры слов. Приводятся характеристики возможных механизмов нарушений слоговой структуры слов у детей с ОНР. Определяются базисные процессы и функции, состояние которых оказывает влияние состояния на овладение речью и на нарушение процесса её развития. Сделан вывод о возможной причине трудностей усвоения слоговой структуры слов.

The article discusses the issues of ontogenesis and etiology of violations of the syllabic structure of words in children with general speech underdevelopment. The problem of implementing the principle of the etiopathogenetic approach in correctional work aimed at eliminating such violations is discussed. The peculiarities of children's mastering the syllabic structure of words are revealed. The characteristics of possible mechanisms of violations of the syllabic structure of words in children with ONR are given. The basic processes and functions are determined, the state of which affects the state of language acquisition and the violation of the process of its development. The conclusion is made about the possible cause of difficulties in mastering the syllabic structure of words.

Ключевые слова: *слоговая структура слова, этиопатогенез, симптомы и механизмы нарушений речи, общее недоразвитие речи, принцип логопедического воздействия.*

Key words: *syllabic structure of the word, etiopathogenesis, symptoms and mechanisms of speech disorders, general speech underdevelopment, principle of speech therapy.*

В многочисленных исследованиях клинического направления под этиологией понимаются как причины, так и те неблагоприятные условия, при которых происходит то или иное нарушение в развитии [3; 4; 7]. Отмечается, что этиологический фактор – это пусковой механизм нарушения. Его патогенез начинается с поломки, изменений, реакций организма. Этот процесс делится на различные звенья, которые формируют другие новые нарушения, усугубляют их проявления. Рассматривая нарушения речевого развития у детей в клиническом аспекте, И.В. Макаров подчеркивает значимость выявления этиологии и патогенетических механизмов речевых нарушений для определения дальнейшей тактики медико-психолого-педагогического воздействия, обосновывает необходимость разработки «общей классификации, объединяющей как медицинские, так и психолого-педагогические аспекты данных нарушений» [4, с.104].

Нарушения речи долгое время оставались предметом изучения дисциплин медико-биологического цикла, в связи с чем большое распространение получила клинико-педагогическая классификация (М.Е. Хватцев, Ф.А. Рау, О.В. Правдина, С.С. Ляпидевский, Б.М. Гриншпун и др.). В основе её лежит изучение причин (этиологии) и патогенетических проявлений (патогенеза) речевой недостаточности.

В рамках психолого-педагогического подхода к классификации речевых нарушений выделяется «общее недоразвитие речи» – различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушается процесс формирования всех компонентов речевой системы. В этой группе нарушений речи имеются различные их формы, характеризующиеся своеобразием этиопатогенеза при внешней схожести симптоматики.

Одним из симптомов общего недоразвития речи у детей является нарушение слоговой структуры слов. В ходе коррекции нарушений слоговой структуры слова у специалистов возникает ряд сложностей, связанных с неоднородностью этиопатогенетических факторов, лежащих в основе возникновения таких нарушений. З.Е. Агранович считает, что «вопросы этиологии и патогенеза специфического нарушения фонетической стороны речи в литературе освещены недостаточно» [1, с.6].

Чтобы понять, что приводит к нарушению усвоения детьми слоговой структуры слов родного языка, важно учитывать, влияние каких факторов обеспечивает успешное освоение произношения слов различной слоговой структуры в онтогенезе. В работах Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева подчеркивается, что фонетическое развитие речи ребенка идет в неразрывном взаимодействии со всеми другими сторонами языковой системы.

Рассматривая особенности освоения детьми слоговой структуры слов, М.Е. Хватцев отмечал, что в раннем возрасте дети, подражая услышанному слову, улавливают и сами произносят только первый или только ударный слог, и первоначальный ритм детской речи определяется «физиологическим законом силы звуковых раздражителей» [8, с.40].

К существенным причинам пропуска слогов в словах, произносимых детьми раннего и младшего дошкольного возраста, М.Е. Хватцев, ссылаясь на многочисленные источники, относит характерный для этого возраста ещё не развитый звуковой анализ, а также недостаточность кинестезических дифференцировок, чувства ритма и артикуляции. Так, И.А. Сикорский связывал нарушения в произношении ребенком слов с трудностью «изучения самих движений, требуемых речью» [7, с.93].

М.Е. Хватцев, описывая особенности усвоения слоговой структуры слов в норме, указывает на возраст 3-5 лет. До 3-4 лет у детей в онтогенезе происходит отвлечение от понимания слова, они сосредотачивают внимание на звуковой составляющей. Затем начинают в последующих годах «спорадически» понимать сознательно суть слова. Часто у детей, в этот же

период, как отмечает М.Е. Хватцев, наблюдается кроме пропусков и замен, «метатезы», чаще в длинном слове, «редубликации», «контаминации», «ассимиляции», «антипации» [8, с.40].

Отклонения от возрастных норм усвоения слоговой структуры слов могут проявляться при различных речевых нарушениях. Н.А. Чевелева, Т.Б. Филичева, Т.А. Ткаченко и др. указывают, что зачастую ведущим в нарушении слоговой структуры слова у детей с речевой патологией является несформированность фонематического восприятия. Вместе с тем, А.К. Маркова отмечая, что у детей с алалией при разных уровнях речевого недоразвития нарушается произношение слов разной слоговой трудности, подчеркивает, что это нарушение при алалии (в отношении числа слогов и ударности) не зависит от дефектности звуков, входящих в состав слова [5, с. 48]. Поэтому коррекция нарушений слоговой структуры слов должна предусматривать не только устранение нарушений восприятия и произношения фонем, но и специальную работу над слухо-речевым ритмом и воспроизведением ритмического рисунка слова.

Таким образом, дефекты слоговой структуры слов у детей могут быть сенсорно обусловлены и связаны с трудностями различения контуров слов при восприятии их на слух, а могут иметь другие механизмы. Интерес в этом плане представляет исследование С.В. Клевцовой, экспериментально подтвердившее влияние состояния базисных процессов и функций на овладение речью и на нарушение процесса её развития. Имеются в виду: «1) функции слухового восприятия (акустических агнозий), которые могут быть неполноценными при нормальном тональном слухе; 2) функции артикуляционного праксиса, неполноценность которых может быть как системной, вытекающей из нарушений слухового восприятия, так и первичной, обусловленной незрелостью кинестетической и кинетической речевой коры; 3) фонематические процессы, позволяющие ребенку перейти на уровень освоения языка» [6, с.48].

О том, что пусковым механизмом нарушений этих функций может стать проблема связей между зонами мозга, т.е. проблема проводящих путей, пишет Т.Г. Визель в статье «Коннективность и речь» [2]. Она отмечает, что не только сами нейроны серого вещества, но и проводящие пути между ними «необходимы для развития высших психических функций (ВПФ) в онтогенезе и для усвоения чего-либо нового» [2, с. 40]. Можно предположить, что причиной трудностей усвоения слоговой структуры слов (нового для растущего ребенка навыка) может в ряде случаев являться недостаточность межсистемных мозговых связей – ассоциативных, проекционных, комиссуральных.

Таким образом, именно сложность и многоаспектность патогенетических механизмов нарушения слоговой структуры слов у дошкольников с общим недоразвитием речи обуславливает важность исследования проблемы реализации этиопатогенетического принципа логопедического воздействия, направленного на коррекцию этого нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 48 с.
2. Визель Т.Г. Коннективность и речь // Системная психология и социология. 2018. Т. 26. № 2. С. 40-46.
3. Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине (этиология). М.:Медгиз, 1962. 175 с.
4. Макаров И.В., Емелина Д.А. Нарушения речевого развития у детей // Социальная и клиническая психиатрия. 2017. Т. 27. № 4. С. 101-105.
5. Маркова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у детей, страдающих алалией // Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): В 2 т.т. Т II / под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. М.: ВЛАДОС, 1997. С. 41-51.

6. Клевцова С.В. Варианты алалии и их место в общей системе видов патологии речи у детей дошкольного возраста // Специальное образование. 2023. Т. 70. № 2. С. 35-51.
7. Сикорский И.А. Душа ребенка. М.: Юрайт, 2024. 162 с.
8. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М.: Учпедгиз, 1961. 210 с.

© Пецух О.П., Соловьева Н.В., 2024.